

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

p-ISSN 2992-9229

e-ISSN 3060-5318

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

Xalqaro ilmiy jurnal

2026 №1
(10)

SAMARQAND – 2026

p-ISSN 2992-9229

e-ISSN 3060-5318

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

XALQARO ILMIY JURNALI

“TURKOLOGICAL RESEARCH” INTERNATIONAL SCIENTIFIC
JOURNAL

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Jurnal rasmiy sayti: <https://turkologiya.samdu.uz/>

SAMARQAND – 2026

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Bosh muharrir:	Bosh muharrir o‘rinbosari:
Juliboy ELTAZAROV <i>f.f.d., professor (O‘zbekiston)</i>	Roxila RUZMANOVA <i>f.f.n., dotsent (O‘zbekiston)</i>
TAHRIRIYAT KENGASHI:	
<p>Rustam XALMURADOV – t.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti rektori (O‘zbekiston);</p> <p>Hakim XUSHVAQTOV – f.m.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori (O‘zbekiston);</p> <p>Akmal AHATOV – t.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektori (O‘zbekiston);</p> <p>Muslihiddin MUHIDDINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Ibodulla MIRZAYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Shuhrat SIROJIDDINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Suyun KARIMOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Murodqosim ABDIYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Azamat PARDAYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Musa YULDASHEV – f.f.n., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Dilfuza DJURAKULOVA – t.f.n., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Aftondil ERKINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Qosimjon SODIQOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p> <p>Muhabbat QURBONOVA – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p>	<p>Ali AKAR – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Abduselam ARVAS – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Funda TOPRAK – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Musa Shamil YUKSEL – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Temur KOJAO‘G‘LI – f.f.d., professor (AQSH);</p> <p>Hayrunnisa ALAN – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Varis CHAKAN – f.f.d., professor (Turkiya);</p> <p>Elchin IBROHIMOV – f.f.d., professor (Ozarbayjon);</p> <p>Emrah YILMAZ – Phd, dotsent (Turkiya);</p> <p>Foziljon SHUKUROV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Dilshod XURSANOV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Shahnoza XUSHMURODOVA – DSc, professor (O‘zbekiston);</p> <p>Dinara ISLAMOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Feruza JUMANIYAZOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Istoda RASULOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Dilorom MUMINOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Zarifa XUSANOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Ahmadjon MAVLONOV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Ilyos JO‘RAYEV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Ibodullo ZUBAYDULLAYEV – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Bahora YUNUSOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston);</p> <p>Feruza MANUKYAN – Phd (O‘zbekiston);</p> <p>Mas’ul muharrir: PhD, dotsent Zokir BAYNAZAROV (O‘zbekiston);</p> <p>Texnik xodim: Raxmatulla SHOKIROV (O‘zbekiston).</p>

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Главный редактор:

Заместитель главного редактора:

Жулибой ЭЛТАЗАРОВ

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рохила РУЗМАНОВА

к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Рустам ХАЛМУРАДОВ – д.т.н., профессор, ректор Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);

Хахим ХУШВАКТОВ – д.ф.м.н., профессор, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);

Акмал АХАТОВ – д.т.н., профессор, проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);

Муслихиддин МУХИДДИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Ибодулла МИРЗАЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Шухрат СИРОЖИДДИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Суюн КАРИМОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Муродкасым АБДИЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Азамат ПАРДАЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Муса ЮЛДАШЕВ – к.ф.н., профессор (Узбекистан);

Дилфуза ДЖУРАКУЛОВА – к.и.н., доцент (Узбекистан);

Афтондил ЭРКИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Касимжон СОДИКОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Мухаббат КУРБАНОВА – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Али АКАР – д.ф.н., профессор (Турция);

Абдуселам АРВАС – д.ф.н., профессор (Турция);

Фунда ТОПРАК – д.ф.н., профессор (Турция);

Муса Шамиль ЮКСЕЛЬ – д.ф.н., профессор (Турция);

Темур КОДЖАОГЛУ – д.ф.н., профессор (США);

Хайрунниса АЛАН – д.ф.н., профессор (Турция);

Варис ЧАКАН – д.ф.н., профессор (Турция);

Эльчин ИБРАГИМОВ – д.ф.н., профессор (Азербайджан).

Эмрах ЙИЛМАЗ – PhD, доцент (Турция);

Фозилжон ШУКУРОВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Дилшод ХУРСАНОВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Шахноза ХУШМУРОДОВА – DSc, профессор (Узбекистан);

Динара ИСЛАМОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Феруза ДЖУМАНИЯЗОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Истода РАСУЛОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Дилором МУМИНОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Зарифа ХУСАНОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Ахмаджон МАВЛОНОВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Илёс ЖУРАЕВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Иболулло ЗУБАЙДУЛЛАЕВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Бахора ЮНУСОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Феруза МАНУКЯН – Phd (Узбекистан);

Ответственный редактор: **PhD, доцент Зокир БАЙНАЗАРОВ (Узбекистан)**

Технический персонал: **Рахматулла ШОКИРОВ (Узбекистан)**

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMİY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ”

Chief Editor:/ Deputy Chief Editor:

Baş Editör:/ Baş Editör Yardımcısı:

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Uzbekistan)
Ass. Prof. Dr. Rokhila RUZMANOVA (Uzbekistan)

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Özbekistan)
Doç. Dr. Rohila RUZMANOVA (Özbekistan)

EDITORIAL TEAM:/ BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Rustam KHALMURADOV – Rector of Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Hakim KHUSHVAKTOV – Vice-Rector for Research and Innovation, Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Akmal AKHATOV – Vice-Rector for International Cooperation of Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Muslihiddin MUKHIDDINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Ibodulla MIRZAEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Shukhrat SIROJIDDINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Suyun KARIMOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Murodkasim ABDIEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Azamat PARDAEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Musa YULDASHEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. Dr. Dilfuza DJURAKULOVA (Uzbekistan);
Prof. Dr. Aftondil ERKINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Kasimjon SODIKOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Uzbekistan);
Prof. Dr. Ali AKAR (Turkey);
Prof. Dr. Abduselam ARVAS (Turkey);
Prof. Dr. Funda TOPRAK (Turkey);
Prof. Dr. Musa Shamil YUKSEL (Turkey);
Prof. Dr. Temur KOJA OGLU (USA);
Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN (Turkey);
Prof. Dr. Varis CHAKAN (Turkey);
Prof. Dr. Elchin IBRAHIMOV (Azerbaijan);
Ass. Prof. PhD. Emrah YILMAZ (Turkey);
Ass. Prof. PhD. Foziljon SHUKUROV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dilshod KHURSANOV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Shakhnoza KHUSHMURODOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dinara ISLAMOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Feruza JUMANIYAZOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Istoda RASULOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dilorom MUMINOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Zarifa KHUSANOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Akhmadjon MAVLONOV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Ilyos JURAYEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Ibodullo ZUBAYDULLAYEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Bakhora YUNUSOVA (Uzbekistan);
PhD. Feruza MANUKYAN (Uzbekistan);
Managing editor: *Ass. Prof. PhD. Zokir BAYNAZAROV* (Uzbekistan)
Technical staff: *Rakhmatulla SHOKIROV* (Uzbekistan)

Prof. Dr. Rustam HALMURADOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Rektörü (Özbekistan);
Prof. Dr. Hakim HUŞVAKTOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı (Özbekistan);
Prof. Dr. Akmal AHATOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Özbekistan);
Prof. Dr. Muslihiddin MUHİDDİNÖV (Özbekistan);
Prof. Dr. İbodulla MİRZAYEV (Özbekistan);
Prof. Dr. Şuhrat SİROCİDDİNÖV (Özbekistan);
Prof. Dr. Suyun KARİMOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Murodkasım ABDİYEY (Özbekistan);
Prof. Dr. Azamat PARDAYEV (Özbekistan);
Prof. Dr. Musa YULDAŞEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilfuza CURAKULOVA (Özbekistan);
Prof. Dr. Aftondil ERKİNOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Kasimcon SODİKOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Özbekistan);
Prof. Dr. Ali AKAR (Türkiye);
Prof. Dr. Abdusalem ARVAS (Türkiye);
Prof. Dr. Funda TOPRAK (Türkiye);
Prof. Dr. Musa Şamil YÜKSEL (Türkiye);
Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (ABD);
Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN (Türkiye);
Prof. Dr. Varis ÇAKAN (Türkiye);
Prof. Dr. Elçin İBRAHİMOV (Azerbaycan);
Doç. Dr. Emrah YILMAZ (Türkiye);
Doç. Dr. Fozilcon ŞUKUROV (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilşod HURSAVOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Şahnoza HUŞMURODOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Dinara İSLAMOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Feruza CUMANIYAZOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Istoda RASULOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilorom MUMİNOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Zarifa HUSANOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Ahmadjon MAVLONOV (Özbekistan);
Doç. Dr. Ilyos JÖRAYEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Ibodullo ZUBAYDULLAYEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Bahora YUNUSOVA (Özbekistan);
Dr. Feruza MANUKYAN (Özbekistan);
Sorumlu Editör: *Doç., Dr. Zokir BAYNAZAROV* (Özbekistan)
Teknik Personel: *Rahmatullah ŞOKİROV* (Özbekistan)

MUNDARIJA | CONTENT | İÇERİK | СОДЕРЖАНИЕ
BOKU QURULTOYINING 100 YILLIGI

Inomjon AZIMOV	
I-Turkologiya qurultoyida yozuv masalasi.....	8
МАРАЗЫКОВ Турусбек Сейдакматович	
Бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү классификациялоодо айрым бир маселелер.....	17
Elçin İBRAHİMOV	
Birinci Türkoloji qurultayda əlifba müzakirələri	27
Jo‘ra Ochilovich XUDOYBERDIYEV	
Rossiyada turkologiya qurultoyini chaqirishga qilingan harakatlar	48
Emrah YILMAZ	
Türkiye’de Türkoloji’nin tarihsel seyri ve akademik inşası.....	62
Hezretgulı DURDIYEV, Kasım GAYİPOV	
Latin alfabesine geçiş sürecinde Birinci Türkoloji Kurultayı’nın stratejik rolü.....	82
TURKOLOG OLIMLAR HAYOTI	
ЮЛДАШЕВ Мусо Мухаммадиевич, ЮЛДАШЕВА Дильшода Мусаевна	
Игорь Валентинович Кормушин и его вклад в развитие тюркологии: исследовательское, организационное и международное измерения.....	90
TURKIY TILLAR VA TILSHUNOSLIKKA OID TADQIQOTLAR	
Игорь Валентинович КОРМУШИН	
О некоторых особенностях данных Махмуда Кашгари по тюркским диалектам XI в.	100
СДОБНИКОВ Вадим Витальевич	
Основные подходы к переводу священного корана на узбекский и русский языки	107
ЗУБАЙДУЛЛАЕВ Ибодулло Амриллоевич	
Роль тюркских языков как посредников в заимствовании исламской религиозной лексики в русский язык: исторический и лингвокультурологический аспекты.....	116
Narbibiş ŞAMMAÏEWA	
Frazeologik birlikleriñ sözlükde yerleşdirilişi.....	123
XOLMANOVA Zulxumor Turdiyevna	
Turkiy tillardagi lug‘aviy birliklarning milliy tafakkurni aks ettirish va ma’lumot berish funksiyasi.....	130
MAVLONOV Axmadjon Xoshimovich	
Qipchoq shevasi leksikasining tarkibiy-mazmuniy tahlili.....	137
Nuriddin Abdumannonovich ALTINBOYEV	
Turk maqollarida zoonimlarning lingvomadaniy talqini: oila konsepti doirasida.....	148
Shakhnoza KHUSHMURODOVA	
The social nature of language and its role in shaping identity	156
XUSANOVA Gulasal Shuhratjon qizi	
Turli millat o‘yinlari nomlarining etimologik tahlili	161
ADABIY ALOQALAR, QIYOSIY TILSHUNOSLIK VA ADABIYOTSHUNOSLIK	
SALOHİY Dilorom Isomiddin qizi	
“Boburnoma”da ayollar timsollari tadqiqi	167
Ekrem Çulfa	
21. yüzyılın Psikososyal ve pedagojik krizlerine karşı bir panzehir: Ali Şir Nevâî’nin “insan-ı kâmil” paradigması	178
Akram Haydarovich TOSHPO‘LATOV	
Metamorfoza hodisasining badiiy-falsafiy ahamiyati	188
Foziljon SHUKUROV	
Isomiy Samarqandiyning “Futuh us-salotin” asarida Nizomiy dostonchilik an’alariga ergashish.....	197
MUXITDINOVA Badiya Muslihiddinovna, AXMEDOVA Baxtigul Xaitmurot qizi	
“Alpomish” dostoni va “Kitobi Dada Qo‘rqut” asarida farzandsizlik motivi	205
ЮСУПОВА Шохсанам Мирзали кизи	
Прагматический анализ табуированных единиц в художественном тексте и методика интерпретации в полиэтнической аудитории.....	210
TURKIY XALQLAR TARIXI	
Zhalgas AYT MURATOV, Janilsin AYT MURATOVA	
İlk Karakalpak oyuncusu ve sanat emekçisi.....	217
DAVRONOV Xolbek Zokir o‘g‘li	
XVI asr ikkinchi yarmida Usmonli – Buxoro diplomatiyasi va unda Eron omili	225
Shoira HAMDAMOVA	
Samarqand viloyatida vaqf mulklarining boshqaruvi: Maxdumi Xorazmiy madrasasi vaqfnomasi tahlili	232

Foto: Ozarbayjonning Turkiyadagi elchixonasi

AZIZ MUSHTARIY!

Jurnalimizning ushbu soni 100 yilligini nishonlayotganimiz Birinchi Boku Turkologiya qurultoyining tarixiy va ilmiy merosi, alifbo munozaralari hamda sohaning akademik shakllanishiga bag'ishlangan teran tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Maqolalarning asosiy mazmunini Mahmud Koshg'ariyning dialektologik ma'lumotlaridan tortib, Qur'oni Karimning o'zbek va rus tillaridagi tarjimalariga doir asosiy yondashuvlargacha, turkiy tillardagi leksik-semantik birliklarning milliy tafakkurni aks ettirish funksiyasidan madaniy o'zlikni shakllantirishdagi lisoniy omillargacha bo'lgan keng ko'lamli mavzular tashkil etadi. Shuningdek, rus tilidagi islomiy terminologiya shakllanishida turkiy tillarning vositachilik roli, maqollardagi zoonimlarning lingvokulturologik tahlili, frazeologik birliklarning leksikografik talqini va badiiy matnlardagi tabu birliklarning pragmatik tahlili kabi o'ziga xos mavzular fanlararo uslubda tadqiq etilgan. Alisher Navoiyning "Komil inson" paradigmasi, "Boburnoma"dagi ayollar timsollari, Alpomish va Qo'rquq ota kitobidagi mushtarak motivlar hamda Nizomiy dostonchilik an'analarining Futuhu's-Salotin asaridagi akslari sinchiklab o'rganilgan. Bundan tashqari, metamorfoza hodisasining falsafiy asoslari, XVI asr Usmonli-Buxoro diplomatiyasi, Samarqanddagi vaqf mulklari boshqaruvi va qoraqalpoq sahna san'atining ilk namoyandalari kabi sotsiomadaniy tadqiqotlar turkologiya sohasiga yangi ufqlarni ochib beradi. Tahrir hay'ati sifatida turkiy dunyoning til, tarix va san'at merosiga nur sochuvchi ushbu boy ilmiy xazinani sizlarga taqdim etayotganimizdan mamnunmiz.

TAHRIRIYAT

DEAR READER!

This issue of our journal brings together in-depth studies focusing on the historical and scientific legacy of the First Turkology Congress in Baku, of which we celebrate the 100th anniversary, along with alphabet discussions and the academic construction of the field. The core axis of the articles ranges from Mahmud al-Kashgari's dialectological data to the fundamental approaches in the translations of the Holy Quran into Uzbek and Russian; and from the function of lexical-semantic units in reflecting national thought in Turkic languages to linguistic factors in the shaping of cultural identity. Within this framework, unique topics such as the intermediary role of Turkic languages in the formation of Islamic terminology in Russian, the linguacultural analysis of zoonyms in proverbs, the lexicographical placement of phraseological units, and the pragmatic analysis of taboo expressions in literary texts have been examined through an interdisciplinary method. Ali Şîr Nevâî's "The Perfect Human" paradigm, female figures in the Baburnama, common motifs in Alpamysh and the Book of Dede Korkut, and the reflections of the Nizami poetic tradition in the work Fütühü's-Selâtin have been meticulously analyzed. Furthermore, sociocultural studies such as the philosophical background of the metamorphosis phenomenon, 16th-century Ottoman–Bukhara diplomacy, the management of waqf properties in Samarkand, and the pioneers of Karakalpak performing arts open new windows for Turkology research. As the Editorial Board, we take great pride in presenting this rich heritage that sheds light on the linguistic, historical, and artistic legacy of the Turkic world.

EDITORIAL BOARD

SEVGİLİ OKUYUCU!

Dergimizin bu sayısı; 100. yılını idrak ettiğimiz Bakü Birinci Türkoloji Kurultayı'nın tarihsel ve bilimsel mirası, alfabe tartışmaları ve sahanın akademik inşası üzerine odaklanan derinlikli çalışmaları bir araya getirmektedir. Yazıların ana eksenini; Mahmut Kaşgarlı'nın diyalektolojik verilerinden Kur'an-ı Kerim'in Özbekçe ve Rusça tercümelerindeki temel yaklaşımlara, Türk lehçelerindeki leksik-semantik birimlerin milli tefekkürü yansıtma işlevinden kültürel kimliğin şekillenmesindeki dilsel faktörlere kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Bu çerçevede; Türk dillerinin Rusçadaki İslami terminolojinin oluşumundaki aracı rolü, atasözlerindeki zoonimlerin lingvokültürel tahlili, frazeolojik birimlerin leksikografik yerleşimi ve edebî metinlerdeki tabu ifadelerin pragmatik analizi gibi özgün konular disiplinlerarası bir yöntemle incelenmiştir. Ali Şîr Nevâî'nin "İnsan-ı Kâmil" paradigması, Babürnâme'deki kadın timsalleri, Alpamyş ve Kitab-ı Dede Korkut'taki ortak motifler ile Nizâmî destancılık geleneğinin Fütühü's-Selâtin eserindeki akisleri titizlikle irdelenmiştir. Ayrıca metamorfoz hadisesinin felsefi arka planı, XVI. yüzyıl Osmanlı-Buhara diplomasisi, Semerkant'taki vakıf yönetimi ve Karakalpak sahne sanatlarının öncü isimleri gibi sosyokültürel çalışmalar, Türkoloji araştırmalarına yeni pencereler açmaktadır. Yayın Kurulu olarak; Türk dünyasının dil, tarih ve sanat mirasına ışık tutan bu zengin birikimi sizlerle buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz.

YAYIN KURULU

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В данный номер журнала включены исследования, посвященные историческому и научному наследию Первого Бакинского тюркологического съезда, 100-летие которого мы празднуем в текущем году, дебатам об алфавите и академическому становлению тюркологии. В центре внимания — широкий спектр тем: от диалектологических сведений Махмуда Кашгари до основных подходов к переводам Корана на узбекский и русский языки, от функции отражения национального сознания лексико-семантических единиц в тюркских языках до языковых факторов лультурного самосознания. Кроме того, в междисциплинарном аспекте исследованы такие темы, как посредническая функция тюркских языков в формировании исламской терминологии в русском языке, лингвокультурологический анализ зоонимов в пословицах. В выпуске основательно изучены парадигма «Совершенного человека» Алишера Навои, женские образы «Бабур-наме», общие мотивы в поэме «Алпамыш» и «Книге моего деда Коркута», а также традиции поэмотворчества Низами в произведении «Футух ус-салатин». Философские основы явления метаморфозы, вопросы Османско-Бухарской дипломатии XVI века, вакуфного управления в Самарканде, исследование первых представителей каракалпакского сценического искусства и другие социокультурные исследования открывают новые горизонты в тюркологии. Редакционная коллегия рада представить вам это богатое наследие, освещающее язык, историю и искусство тюркского мира.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

БИР ТУТУМДУУ ЖӨНӨКӨЙ СҮЙЛӨМДӨРДҮ КЛАССИФИКАЦИЯЛООДО АЙРЫМ БИР МАСЕЛЕЛЕР

Турусбек Сейдакматович МАРАЗЫКОВ,
Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети,
КР УИАнын корр.-мүчөсү, ф.и.д., профессор
(Бишкек, Кыргызстан)

 E-mail: adsdi@inbox.ru

 ORCID: 0009-0005-5252-6164

 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19841523>

Аннотация

Макалада кыргыз тил илиминде буга чейин профессорлор А.Жапаров, А.Иманов жана ф.и.д. Б.Тойчубекова тарабынан жүргүзүлгөн бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн классификациясы боюнча айрым так эмес, талаш туудурган маселелер конкреттүү факт-материалдардын негизинде иликтөөгө алынып, кыргыз тилиндеги бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн жаңы классификациясы сунуш кылынды. Жана ошондой эле аталган макала аркылуу кыргыз тилинин синтаксис тармагын тереңдетүүгө жана окуу куралдарындагы теориялык маалыматтарды тактоого багытталгандыгы менен айырмаланат. Макаланын негизги өзгөчөлүгү болсо мурда сунушталган классификациялардагы методологиялык мүчүлүштүктөрдү аныктоодо болуп эсептелет. Маселен, жөнөкөй сүйлөмдөрдү далилдөөдө татаал сүйлөмдөрдүн мисал катары келтирилиши жана жак мүчөлөрүнүн «формалдуу» колдонулушу сыяктуу так эмес түшүнүктөр илимий негизде төгүндөлөт. Бир тутумдуу сүйлөмдөрдү классификациялоодо логикалык, семантикалык жана грамматикалык белгилердин биримдигин сактоо зарылдыгын баса белгилөөгө болот.

Өзөктүү сөздөр: *Сүйлөм, жөнөкөй сүйлөм, бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн классификациясы, семантикалык критерий, сүйлөм структурасы, сүйлөмдүн баш мүчөлөрү, баяндоочтун аймагы.*

BIR TARKIBLI SODDA GAPLAR TASNIFIDAGI AYRIM MASALALAR

F.f.d. prof. Turusbek Seydakmatovich MARAZYKOV,
Jusup Balasagin nomidagi
Qirg'iziston Milliy universiteti,
Qirg'iziston Respublikasi Milliy Fanlar akademiyasining
muhbir a'zosi, (Bishkek, Qirg'iziston)

Annotatsiya

Ushbu maqolada qirg'iz tilshunosligida shu vaqtga qadar professorlar A. Japarov, A. Imanov hamda f.f.d. B. Toychubekova tomonidan amalga oshirilgan bir tarkibli sodda gaplar tasnifidagi ayrim aniq bo'lmagan va munozarali masalalar aniq dalillar asosida tadqiq etilgan hamda qirg'iz tilidagi bir tarkibli sodda gaplarning yangi tasnifi taklif qilingan. Shuningdek, mazkur maqola qirg'iz tili sintaksis sohasini chuqurlashtirish va o'quv qo'llanmalaridagi nazariy ma'lumotlarni aniqlashtirishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Maqolaning asosiy xususiyati ilgari surilgan tasniflardagi metodologik kamchiliklarni aniqlashdan iboratdir. Xususan, sodda gaplarni isbotlashda murakkab gaplarning misol tariqasida keltirilishi hamda shaxs qo'shimchalarining “formal” qo'llanilishi kabi noaniq tushunchalar ilmiy asosda rad etiladi. Bir

tarkibli gaplarni tasniflashda mantiqiy, semantik va grammatik belgilar birligini saqlash zarurligi alohida ta’kidlangan.

Kalit soʻzlar: *Gap, sodda gap, bir tarkibli gaplar tasnifi, semantik mezon, gap strukturasi, gapning bosh boʻlaklari, kesim sohasi.*

ON THE PROBLEM OF CLASSIFYING ONE-MEMBER SIMPLE SENTENCES

Prof. Dr. Turusbek MARAZYKOV,

Kyrgyz National University named after J. Balasagyn,

Corresponding member of NAS KR

(Bishkek, Kyrgyzstan)

Abstract

This article examines certain ambiguous and controversial issues regarding the classification of one-constituent simple sentences in Kyrgyz linguistics, previously established by professors A. Japarov, A. Imanov, and Dr. B. Toychubekova. Based on concrete factual data, a new classification for one-constituent simple sentences in the Kyrgyz language is proposed. Furthermore, the article distinguishes itself by its aim to deepen the study of Kyrgyz syntax and to clarify theoretical information in educational resources. Its primary feature is identifying methodological flaws in previously proposed classifications. For instance, imprecise concepts—such as citing complex sentences as examples to demonstrate simple sentences or the "formal" use of personal suffixes—are scientifically refuted. The study emphasizes the need to maintain the unity of logical, semantic, and grammatical features when classifying one-constituent sentences.

Key words: *Sentence, simple sentence, classification of one-constituent sentences, semantic criterion, sentence structure, principal parts, predicate domain.*

Киришүү

Кыргыз тил илиминде бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөр боюнча талаш жана такталбаган маселелер арбын. Ошондуктан аталган сүйлөмдөр боюнча буга чейин түзүлгөн классификацияларды да кайра карап, иретке келтирүү зарыл деп эсептейбиз. Ушуга байланыштуу бир тутумдуу сүйлөмдөр тууралуу өзүбүздүн көз карашты төмөндө сунуш кылабыз.

Жалпы түркологияда жана кыргыз тил илиминде бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөр боюнча ар түрдүү көз караштар бар. Ал көз караштар бир кылка эмес. Көбүнесе бири-бирине карама-каршы. Бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү классификациялоо маселеси боюнча да ой-пикирлер бирдей эмес. Анткени бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөр, профессор А.Имановдун сөзү менен айтканда, «табияты боюнча абдан татаал», «түзүлүшү жагынан бири-бирине окшош», «колдонулуш жыштыгы боюнча бирдей эмес», «сырткы турпаты жагынан... окшош... түзүлүшү бар» сүйлөмдөр. [1., 310-б.]

Мына ушул себептерден улам түркологияда да, кыргыз тил илиминде да бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү классификациялоо бир кылка болбой келет. Теориялык негизден караганда да, кыргыз тил илиминде бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн түрлөрүн аныктоо принциптери солгун. Маселен, буга чейин жүргүзүлгөн изилдөөлөрдө бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн түрлөрү семантика-грамматикалык принципке, айрымдары логика-семантикалык принципке ылайык классификацияланып жүрөт. [1., 315-б.] Биринчиден, маселенин мындай чечилишинде логикалык ажырым байкалат. Бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү классификациялоодо кайсы учурда семантика-

грамматикалык принцип колдонулат? Кайсы учурда логика-семантикалык принцип колдонулат? Бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү классификациялоодо эмне үчүн мындай ажырым мамиле болуш керек? Мындай сүйлөмдөрдү классификациялоодо «жалпылама жактуу сүйлөм» деп аталган сүйлөм түрүнө гана логика-семантикалык принцип колдонулат да, калган бир тутумдуу сүйлөм түзүлүштөрүнө эмне үчүн аталган принцип колдонулбайт? Ушу сыяктуу негизги маселелер бир тутумдуу сүйлөмдөрдү изилдеген окумуштуулар тарабынан так көрсөтүлбөгөн. Албетте, бул маселелер принципалдуу маани-маңызга ээ болгон маселелердин катарына кирет. Биздин оюбузча, бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү классификациялоодо логикалык, семантикалык, грамматикалык принциптердин баары колдонулушу зарыл.

Экинчиден, кыргыз тил илиминде профессорлор А.Жапаров, А.Иманов жана Б.Тойчубекова сыяктуу окумуштуулар бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү изилдеп, аларды классификациялаган. Алар өзүлөрү атаган бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн тутумуна кирген «белгисиз жактуу сүйлөм» деген сүйлөм түрүн аныктоодо «белгисиз жактуу сүйлөмдүн баяндоочу III жакта болору, бирок ал III жак формалдуу түрдө колдонулары тууралуу ойлорун билдиришкен» [1., 316-б.] Белгисиз жактуу сүйлөмгө берилген бул аныктамадан да логикалык ажырымды байкаса болот. III жактагы этиштик баяндоочтор кайсы учурда формалуу колдонулат? Кайсы учурда формалуу эмес колдонулат? Эгерде ушундай принципти кармансак, анда логика боюнча, жак мүчөлөрдү «формалуу түрдө колдонулган жак мүчөлөр» жана «формалуу түрдө колдонулбаган жак мүчөлөр» деген эки түргө ажыратышыбыз зарыл болот. Эгерде мындай кылууга болбосо, «формалуу түрдө колдонулган жак мүчө» деген туюнтма кайдан чыкты?

Үчүнчүдөн, жогоруда аты аталган окумуштуулардын бул багытта жүргүзгөн изилдөөлөрүндө бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн айрым түрлөрүнүн негизги өзгөчөлүктөрүн аныктоо, далилдөө базасы так эмес. Маселен, профессор А.Жапаров бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү: «белгилүү жактуу сүйлөм», «жамдама жактуу сүйлөм», «туюк жактуу сүйлөм», «жаксыз сүйлөм», «атам сүйлөм» деп атап, аларды беш түргө ажыраткан. Аталган сүйлөм түрлөрүнүн ичинен «белгилүү жактуу сүйлөм», «жамдама жактуу сүйлөм», «туюк жактуу сүйлөм» түрлөрүнө берилген аныктамалар менен алардын далили катары келтирилген тилдик фактылык материалдар бири-бирине дал келбеген учурлар бар. Маселен, профессор А.Жапаров белгилүү жактуу сүйлөмдөрдү «ээлик милдет аткаруучу сөздөр билинип турган менен, алардын кайра сүйлөмдө катыштырылып айтылышы мүмкүн болбой калган, ээнин катыштырылбай турушу калыптанып кеткен» сүйлөмдүн түрү катары аныкталган. [2., 201-б.] Бирок аталган аныктамага карата далил катары келтирилген тилдик фактылык материалдардын көбү татаал сүйлөмдөр болуп саналат. Маселен, 1. «Барабыз дедим, барабыз.», 2. «Айтасың, айтасың, жадаганда тим болосуң.», 3. «Кантесиң, каалабасаң да, иштейсиң, аргасызсың.», 4. «Мейли, барса, баралы.», 5. «Барса, барам.» деген мисалга алынган сүйлөмдөрдүн 1-, 2- сүйлөмү – тең байланыштагы татаал сүйлөм, 3-сүйлөм – аралаш татаал сүйлөм, 4-, 5-сүйлөм – багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм. [2., 202-б.] Ошондой эле белгилүү жактуу сүйлөмдөрдүн түзүлүшүн аныктаган бөлүктө да «Барсаң, көрөсүң, тийсең, өлөсүң.», «Көрсө, көрөбүз.», «Окуса, окуйдук.», «Барбайм дедим, барбайбыз.», «Айтпайм дедим, айтпаймын.», «Барабыз дедим, барабыз.», «Бардыгын барсаңар, билесиңер.» деген сыяктуу татаал сүйлөмдөр мисал катары келтирилген. Ошентип, аталган эмгекте жөнөкөй бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн табият-өзгөчөлүгүн аныктоодо татаал сүйлөмдөр мисал катары колдонулган.

Ал эми белгилүү жактуу сүйлөм катары мисал келтирилген: «Андай кылык жоругуна кантип кайгырбайсың.», «Жүрөктүн дикилдегенин көрүп ал.», «Капырай, кайратын кара.», «Ат жалына казан ас.», «Атаганат, ушундайда атасынын жоктугун карачы.», «Кылганын көрчү.», «Кап, иштеп турганын көрчү.», «Катуу айтууга аргасыз болосуң.», «Кокуй ай, кандай күнгө туш кыласың?», «Ээ, аны бара көрөбүз.» деген жөнөкөй сүйлөмдөр, профессор А.Жапаров белгилегендей, «...ээлик милдет аткаруучу сөздөр билинип турган менен, алардын кайра сүйлөмдө катыштырылып айтылышы мүмкүн болбой калган, ээнин катыштырылбай турушу калыптанып кеткен» сүйлөмдөр эмес. Бул сүйлөмдөрдү «Андай кылык жоругуна кантип кайгырбайсың сен.», «Сен жүрөктүн дикилдегенин көрүп ал.», «Капырай, сен кайратын кара.», «Сен ат жалына казан ас.», «Атаганат, ушундайда атасынын жоктугун карачы сен.», «Сен кылганын көрчү.», «Кап, иштеп турганын көрчү сен.», «Сен катуу айтууга аргасыз болосуң.», «Кокуй ай, сен кандай күнгө туш кыласың?», «Ээ, аны биз бара көрөбүз.» деп сүйлөмдүн ээсин калыбына келтирип деле айтууга болот. Бул сүйлөмдөр «ээнин катыштырылбай турушу калыптанып кеткен» сүйлөмдөр эмес, ошондуктан аларды ар кыл вариантта өзгөртүп колдонууга болот. [2., 202-203-б.б.]

Мына ушундай өзгөчөлүк профессор А.Жапаровдун жамдама жактуу сүйлөмдөр боюнча жазган маалыматтарында да кездешет. Маселен, жамдама жактуу сүйлөмдөр «... ээлик милдет аткаруучу сөздөрдүн катыштырылып айтылышы мүмкүн болбой калган, ээнин көмүстө калышы калыптанып кеткен, эгерде бул сүйлөмдөргө ээ катыштырылып айтылган болсо, сүйлөмдүн ырааттуулугу бузулуп, маани жагынан өзгөрүлүп же аксап калган, ээнин түшүп калышы, жок болушу аркылуу баяндооч мүчөлөрдүн жамдоо мааниси шартталган» сүйлөм катары аныкталган. [2., 203-204-б.б.]

Жамдама жактуу сүйлөмгө карата айтылган аныктамага далил катары сунушталган тилдик факт-материалдардын көбү татаал сүйлөмдөр экени, мында жөнөкөй бир тутумдуу сүйлөмдүн негизги өзгөчөлүктөрү татаал сүйлөм конструкциясы аркылуу далилденип жатканы ачык байкалат. Жөнөкөй сүйлөмдүн табият-өзгөчөлүн татаал сүйлөмдүн негизинде аныктоо канчалык деңгээлде орундуу жана логикалуу? Мисалы, «Ойноп сүйлөсөң да, ойлоп сүйлө.», «Атты баксаң, жакшы бак, жоого алдырбас тар жерде.», «Жолдош күтсөң, тандап күт, доого алдырбас тар жерде.», «Даанышмандан сөз окуу, көөнөрбөс кылып бөз току.», «Отуз өлчөп, бир кес.», «Кокуйга коңшу конбо, жалакорго жакын жолобо.», «Ойлобой сүйлөсөң, оорубай өлөсүң.», «Бак-бак эткен текени суу кечкенде көрөбүз, бышык сынган келинди үй чечкенде көрөбүз.», «Атты мингенде мактаба, түшкөндө макта.», «Кылым жашасаң, кылым оку.», «Душмандын тышында болгуча, ичинде бол.» деген сүйлөмдөр – татаал сүйлөмдөр. [2., 203-205-б.б.]

Жамдама жактуу жөнөкөй сүйлөм катары мисал келтирилген «Адалдык иштен арыдым тебе.» деген сүйлөм да аталган окумуштуу аныктама бергендей «... ээлик милдет аткаруучу сөздөрдүн катыштырылып айтылышы мүмкүн болбой калган, ээнин көмүстө калышы калыптанып кеткен, эгерде бул сүйлөмдөргө ээ катыштырылып айтылгын болсо, сүйлөмдүн ырааттуулугу бузулуп, маани жагынан өзгөрүлүп же аксап калган...» сүйлөмдүн катарына кирбейт. [2., 204-б.] Аталган сүйлөмдү «Сен адалдык иштен арыдым тебе.», «Адалдык иштен арыдым тебе сен.» деп сүйлөмдүн ээсин катыштырып айтсак деле болот. Бул сүйлөмгө ээни катыштырып айтсак, сүйлөмдүн ырааттуулугу эч бузулбайт, андан бул сүйлөм маани жагынан да өзгөрүлүп же өксүп аксап калуу жагдайына да дуушар

болбойт. Демек, мындай сүйлөмдөрдү аныктоо маселесин кайрадан тыкыр иликтеп карап чыгуу зарыл.

Профессор А.Жапаров тарабынан сунушталган «туюк жактуу сүйлөм» деп аталган сүйлөмдүн түрүн аныктоо базасы да жеткиликтүү эмес экени ачык байкалат. Мында да сүйлөмгө берилген аныктамалар менен ага карата далил катары келтирилген мисалдар, сунушталган тилдик факт-материалдар эки ажырым. Маселен, профессор А.Жапаров туюк жактуу сүйлөмгө «... жалпы эле III жактагы сөздөрдүн ээ катары келери белгилүү болгон, кандай сөздөрдүн ээ катары түшөрү баяндооч мүчөлөр аркылуу да билинген, сүйлөмдүн мазмунуна карай да (ээни) белгилөөгө мүмкүн эмес», «кандайдыр бир себептер боюнча аракет кылуучу жактардын белгиленбей турушу талап кылынган», «ээлик милдет аткаруучу сөздөр катышпаган жана кандай сөздөрдүн ээ болуп келери белгисиз болгон, жалаң III жактагы баяндооч мүчөлөрдүн тобунан турган» сүйлөм катары аныктама берген. [2., 205-206-б.б.] Өзү атаган туюк жактуу сүйлөмдөрдүн өзгөчөлүгүн далилдөөдө да окумуштуу тарабынан татаал сүйлөмдөр мисал катары сунушталган. Мисалы, «Аны чыйрыктырды, андан кийин күйүп-жандырды.», «А дегенде күйүп-жандырып, анан барып калтыратты дейсиң.», «Кушту салганына кубанбайт, алганына кубанат.», «Адамды кийиминен тааныбайт, ишинен, акылынан тааныйт.», «Уулду төрөйт, уятын кошо төрөбөйт.» деген сүйлөмдөр татаал сүйлөмдөр болуп саналат. [2., 206-207-б.б.]

Профессор А.Жапаров тарабынан туюк жактуу сүйлөм катары көрсөтүлгөн жөнөкөй сүйлөмдөр, тилдик материалдар ага карата берилген аныктамага дал келбейт. Мисалы, «Жыйналышта чечилген маселени иш жүзүнө ашырууга тийиш.», «Башымды айландырып жиберди.», «Экөөбүздүн ортобузга чок салыптыр.», «Дүйнөгө кайра бир жаралбаспы.», «Эч убакта кайра турмушта болбойт.», «Байкушту коркутуп кошуптур.», «Өкмөттөн айланса болот.», «Колхозду аябай оңдоп салды.», «Араба менен коенду кууп жетиптир.», «Тагдырды чертип ойногон анда.», «Райкомдун бюросунда каралган.», «Ошо таш менен таш болуп катып калчудай көрүнөт.», «Кайда алып барышат, кайда?», «Ыңгайлуу учурга чейин күтүүгө тийиш.», «Ишине жараша баалоого тийиш.» деген сүйлөмдөр [2., 206-207-б.б.] профессор А.Жапаров аныктагандай «... сүйлөмдүн мазмунуна карай да (ээни) белгилөөгө мүмкүн эмес», «кандайдыр бир себептер боюнча аракет кылуучу жактардын белгиленбей турушу талап кылынган» сүйлөмдөр эмес. Ошондуктан жогоруда туюк жактуу сүйлөм катары көрсөтүлүп, мисалга келтирилген жөнөкөй сүйлөмдөрдү: «Ал (алар) жыйналышта чечилген маселени иш жүзүнө ашырууга тийиш.», «Ал башымды айландырып жиберди.», «Ал экөөбүздүн ортобузга чок салыптыр.», «Ал дүйнөгө кайра бир жаралбаспы.», «Ал эч убакта кайра турмушта болбойт.», «Алар байкушту коркутуп коюшуптур.», «Алар (ал) өкмөттөн айланса болот.», «Ал колхозду аябай оңдоп салды.», «Ал араба менен коенду кууп жетиптир.», «Ал тагдырды чертип ойногон анда.», «Ал райкомдун бюросунда каралган.», «Ал ошо таш менен таш болуп катып калчудай көрүнөт.», «Алар кайда алып барышат, кайда?», «Ал (алар) ыңгайлуу учурга чейин күтүүгө тийиш.», «Ал (алар) ишине жараша баалоого тийиш.» деп сүйлөмдүн ээсин катыштырып айтууга да болот. Жогоруда көрүнүп тургандай, мындай сүйлөмдүн маанисине карай III жактагы ээни белгилөөгө да толук мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле мындай сүйлөмдөргө ээни катыштырып айтууга да мүмкүнчүлүк бар. Ошентип, профессор А.Жапаров тарабынан белгиленип, бир тутумдуу сүйлөм катары сунуштаган «туюк жактуу сүйлөм» маселесин да кайрадан иликтөө, тактоо зарыл.

Ал эми профессор А.Жапаров тарабынан бир тутумдуу сүйлөм катары сунушталган «жаксыз сүйлөм», «атама сүйлөм» түрлөрү тууралуу ой-пикирлер бардык жактан колдоого арзыйт деп эсептейбиз.

Кыргыз тил илиминде профессор А.Жапаровдон башка изилдөөчүлөр жазган материалдарда да бир тутумдуу сүйлөмдөрдү түрлөргө бөлүүдө «белгилүү жактуу», «жалпылама жактуу (сүйлөмдүн бул түрүн профессор А.Жапаров «жамдама жактуу сүйлөм» деп атайт.)» жана «белгисиз жактуу (сүйлөмдүн бул түрүн профессор А.Жапаров «туюк жактуу сүйлөм» деп атайт.)» сүйлөмдөр боюнча берилген аныктамалар ага далил катары сунушталган тилдик фактылык материалдарга дал келбегени байкалат. Маселен, окумуштуу Б.Тойчубекова «белгилүү жактуу сүйлөмдү» (бул сүйлөмдү ал «жагы белгилүү бир составдуу сүйлөм» деп атайт.): «... I, II жактардын жак мүчөлөрү уланган этиштерден, буйрук жана каалоо этиштерден жасалган баш мүчө (баяндооч) аркылуу кыймыл-аракеттин аткаруучусунун... белгилүүлүгүн жана алардын кыймыл-аракетин, ал-абалын, кыймылга болгон түшүнүктөрүн гана билдирүүчү бир составдуу сүйлөм.», «... грамматикалык ээнин сүйлөмдө катышып турушунун зарылдыгы болбой калган», «... тескерисинче, алардын (ээнин) сүйлөмдө катышып калгандыгынан стилдик мүчүлүштүктүн болорлугу да байкалган», «... грамматикалык ээнин колдонулбай, түшүрүлүп калышы өзгөчө бир формада калыптанышына жана стилдик ыкманы түзгөндүгүнө байланыштуу» болгон сүйлөм катары көрсөткөн. [3., 49-, 54-55-б.б.] Тилекке каршы, аталган аныктамага изилдөөчү Б.Тойчубекова тарабынан сунушталган тилдик материалдар дал келбейт. Мисалы, «Быйылкы каникулумду колхоздун бакчасында өткөрдүм», [3., 49-б.] «Бүгүндөн калбай кел.», [3., 49-б.] «Шаардан бүгүн келдим», «Материалды жакшы өздөштүрүптүрсүң.», [3., 59-б.] «Бүгүн бардык лекцияга катыштым.», «Техникалык каражаттарды сабакка пайдаландым», [3., 63-б.] «Кызматка кечикпей келгин.», «Бери басчы.», «Дагы кичине суу алып келе койгулачы.», [3., 64-б.] «Тамакты жылытайынчы.», «Сөздү өзүбүздөн баштайлычы.», «Эмне айтмак элениз?», «Экскурсияга келмек болдук.», «Ушул ажалдан бизди куткараң.», [3., 65-б.] «Бул ишти көп эле татаалдаштыра бербесеңчи.», «Мындан бат эле кутулсаң экен.», «Колхоздо иштейм.», «Эмнеге кыйналып отурасың?», «Мени падышага чабарман кылып алыңыз.», «Милдеттенмелерди абийирдүүлүк менен аткаруудабыз», «Эч кимге айтпайм.», «Сага окшогондорду кызматтан кууп чыгамын.» [3., 66-б.], ... «Иниң экөөндү ошол жакка өткөрүп коелубу?» [3., 92-б.], ... «Эстүү киши өзү түшүнөр деп жатпаймынбы.» [3., 93-б.] [3., 49-93-б.б.] деген жана башка сүйлөмдөр изилдөөчү Б.Тойчубекова аныктагандай «... грамматикалык ээнин сүйлөмдө катышып турушунун зарылдыгы болбой калган», «... ээнин сүйлөмдө катышып калгандыгынан стилдик мүчүлүштүктүн болорлугу да байкалган», «... грамматикалык ээнин колдонулбай, түшүрүлүп калышы өзгөчө бир формада калыпташкан» сүйлөмдөр эмес. Бул сүйлөмдөрдүн кайсынысын албайлы, сүйлөмдүн ээсин кошуп колдонууга болот. Мисалы, «Бүгүндөн калбай кел.», «Сөздү өзүбүздөн баштайлычы.» деген сүйлөмдөрдү «Сен бүгүндөн калбай кел.», «Биз сөздү өзүбүздөн баштайлычы.» деген вариантта деле колдонсо болот. Мындай сүйлөмдөрдө ээнин сүйлөмдө катышпай калышы зарылдык деле эмес. Ошондуктан ал сүйлөмдөргө сүйлөмдүн ээсин катыштырып колдонсок, эч кандай стилдик мүчүлүштүк болбойт. Ошондой эле мисал катары келтирилген бул сүйлөмдөр кандайдыр бир формада калыптанган сүйлөмдөр да эмес. Бул фактылар көрсөткөндөй, «белгилүү жактуу» сүйлөм маселесин дагы тактоо зарыл.

Ошондой эле «белгисиз жактуу» сүйлөм тууралуу маселе да тактоону талап кылат. Маселен, окумуштуу Б.Тойчубекова бул сүйлөмдү «жагы белгисиз бир составдуу сүйлөм» деп атайт. Бир тутумдуу сүйлөмдүн катарына киргизилген бул сүйлөм тууралуу «...кыймыл-аракеттин ачык билинбеген аткаруучусу (субъектиси) тарабынан аткарылган, аткарыла турган кыймыл-аракет же кыймыл-аракетке байланыштуу болгон түшүнүктөрдү жана ал-абалды билдирүүчү сүйлөм жагы белгисиз сүйлөм деп аталат.» деген аныктама берген. [3., 93-б.] Аталган сүйлөм: «кыймыл-аракеттин үчүнчү жактык субъектисинин мүнөздүүлүгүн билдирери», «бирок анын (субъектинин) кимдигин конкреттештире албашы», «кыймыл-аракетти аткаруучусунун (субъектисинин) ким экендиги такталбастан белгисиз бойдон калары», ...«сүйлөм контекстке көз каранды эмес, информативдик толук мазмунга ээ экендиги» [3., 93-б.], «...жагы белгисиз сүйлөмдүн структуралык схемасы жалгыз баш мүчө жана ал тарабынан башкарылып турган айкындооч мүчөлөрдөн уюшулары», ... «сүйлөмдөгү баш мүчө этиштик баяндоочтун базасында жасалары», «ал (баш мүчө) шарттуу түрдө үчүнчү жакты белгилөөчү чак жана -са (шарттуу ыңгай) формалары уланган этиштерден, алардын айрымдары менен айкашкан кээ бир жардамчы компоненттерден гана уюшулары» белгиленген. [3., 96-б.]

Жогоруда көрүнүп тургандай, белгисиз жактуу сүйлөмгө берилген бул аныктамалар логикалык жактан бири-бирине карма-каршы. Маселен, «сүйлөмдө кыймыл-аракет ачык билинбеген аткаруучусу тарабынан аткарылса», сүйлөм «үчүнчү жактык субъектинин мүнөздүүлүгүн билдирсе», анда ал сүйлөмгө «кыймыл-аракетти аткаруучусунун (субъектисинин) ким экендиги ... белгисиз бойдон калат» деген аныктама берилиши логикалык жактан карам-каршы. Мында «кыймыл-аракеттин үчүнчү жактык субъектисинин мүнөздүүлүгү» деген туюнтма бул сүйлөм жактуу сүйлөм дегенди билдирет.

Филология илимдеринин доктору Б.Тойчубекованын жагы белгисиз сүйлөмгө мисал катары алган сүйлөмдөрү да алар жактуу сүйлөмдөр экенин айгинелеп турат. Мисалы: «Биздин өлкөдө сизди даңктуу жетекчи катары билишет.» деген сүйлөм логикалык жактан да, сүйлөмдүн жалпы мааниси боюнча да жана «билишет» деген үчүнчү жактагы көптүк сандагы этиштик баяндоочтун мааниси боюнча да бул сүйлөм жактуу сүйлөм экендиги анык болуп отурат. Мында сүйлөмдүн субъектиси өсүмдүктөр же жан-жаныбарлар эмес, «эл, адамдар» экени айкын байкалып турат.

Ушундай эле көрүнүш окумуштуу Б.Тойчубекова жагы белгисиз сүйлөм катары мисал келтирген «Тойго кан ичкени келбейт.», «Чучук дегенди майдан жасайт.», «Чоң көчөнүн боюна үч катар үй салып жатыптыр.», «Инженерди советтик армиянын катарына чакырышты.», «Бардык жайыттарды, чөптөрдү көрүп чыгуу маселесин коюшкан.», «Кантип эле сизди чыгарбай коюшсун.», «Аны түш оой менен коюшат го.», «Имараттын көбүн салып бүтө элек экен. », «Чокудагы үңкүрдө карышкырдын бөлтүрүгү бар дешет.», «Бул ишти мурда текшерет дешкен беле?», «Ушундайды медицинада Боткиндин оорусу деп атайт экен.» деген жана башка сүйлөмдөрүнө да мүнөздүү. [3., 97-109-б.б.] Маселен, «Кантип эле сизди чыгарбай коюшсун.» деген сүйлөмдү иликтесек, бул сүйлөмдүн ээси «алар» деген үчүнчү жактагы, көптүк сандагы зат атооч (адамдар) экени логикалык жактан байкалып эле турат. Экинчиден, сүйлөмдүн «чыгарбай коюшсун» деген этиштик баяндоочу изилдөөчү Б.Тойчубекова айткандай «шарттуу түрдө үчүнчү жакты белгилөөчү» кызмат аткарган жок. Аталган этиштик баяндооч конкреттүү түрдө үчүнчү жакты, көптүк санды көрсөтүүдө.

Буга кошумча изилдөөчү Б.Тойчубекова жагы белгисиз сүйлөм катары мисалга келтирген сүйлөмдөр ал айткандай «... контекстке көз каранды эмес, информативдик толук мазмунга ээ» сүйлөмдөр эмес. Биздин оюбузча, тексттеги ар бир сүйлөм өзүнө чейинки жана өзүнөн кийинки сүйлөмдөр менен (контекст менен) маанилик жактан бекем байланышта болот. Текст аркылуу кандайдыр бир информация туюндуруу ушундай принципте (туташ маанилик байланыш принцибинде) ишке ашат. Мындай шартта «... контекстке көз каранды эмес» сүйлөмдөрдүн болушу мүмкүн эмес. Жогоруда көрүнүп тургандай, окумуштуу Б.Тойчубекованын «жагы белгисиз бир составдуу сүйлөм» деп атаган сүйлөм конструкциясын да дагы тактап иликтөө керек.

Окумуштуу Б.Тойчубекованын «жагы жалпылама бир составдуу сүйлөм» деп атаган сүйлөмү да тактоолорду талап кылат. Анткени аталган сүйлөм тууралуу берилген аныктамалар ага далил иретинде келтирилген тилдик факт-материалдарга шай келбейт. Маселен, Б.Тойчубекова жагы жалпылама бир составдуу сүйлөмдү «кыймыл-аракеттин аткаруучусу (субъектиси) жалпыланган мүнөздөгү», «... кыймыл-аракет ... конкреттүү, тиешелүү жактарга мүнөздүү болбостон, бардык жактарга мүнөздүү», «... кыймыл-аракет ... жалпыланган жактарга тиешелүү болуп айтылган», «... кыймыл-аракеттин жалпыланган субъектиси лексикалык атайы каражаттар аркылуу берилбеген, сүйлөмдүк контекстке катышпаган...», « 2- жактын жак мүчөсү жана жак маанисиндеги ар кандай чактык көрсөткүчтөр уланган этиштерден, ... буйрук этиштен жасалган ... баш мүчө катышкан... », «... сүйлөмдүк семантикадан кыймыл-аракеттин субъектисинин жалпы жак экендиги билинген жана аларга тиешелүү кыймыл-аракет же кыймыл-аракетке байланыштуу болгон түшүнүктөрдү билдирүүчү», «... атайын лексемалар аркылуу берилүүчү грамматикалык ээлер мүнөздүү эмес...» сүйлөм катары аныкталган. [3., 122-123-б.б.] Бирок бул аныктамага мисал катары сунушталган: «Буга китептеги ырларды ирети менен окуп отурганда толук ынанасың.» деген сүйлөм, окумуштуу Б.Тойчубекова аныктагандай, «сүйлөмдүк семантикадан кыймыл-аракеттин субъектисинин жалпы жак экендигин» билдирбейт. Ошондой эле бул сүйлөмгө «грамматикалык ээ мүнөздүү эмес» деп айтууга да болбойт. Анткени бул сүйлөмгө экинчи жактагы, жекелик сандагы грамматикалык ээни калыбына келтирүүгө болот. «Сен буга китептеги ырларды ирети менен окуп отурганда толук ынанасың.» деген түрдө да колдонууга болот.

Ушундай эле ой-пикирди «Бир күн туз таткан жерине миң күн салам бер.», «Ушуну кантип чайкана дейсиң.», «Анан арак ичүүнүн шылтоосун оңой эле таап коюшканын кантесиң. », «Княздын короосунда эмне болуп жатканын жашыра албассың. », «Бирок суу проводдору аркылуу аны кайнатып жибере албайсың.», «Эл ичине аман келгенин айтсаң.», «Аны ойлобоого аракет кыласың.» деген жана башка сүйлөмдөргө карата да айтсак болот. [3., 124-129-б.б.] Чындыгында эле, «Бирок суу проводдору аркылуу аны кайнатып жибере албайсың.» деген сүйлөм кантип жалпылама жактуу сүйлөм болсун? Бул сүйлөмдө Б.Тойчубекова аныктама бергендей «кыймыл-аракеттин аткаруучусу (субъектиси) жалпыланган мүнөздө» эмес. Тескерисинче, бул сүйлөмдө кыймыл-аракет конкреттүү экинчи жактагы субъектиге мүнөздүү. «... Сүйлөмдүк семантикадан кыймыл-аракеттин субъектисинин жалпы жак экендиги» да билинбейт.

Өзү атаган «жагы жалпылама бир составдуу сүйлөмдүн» табиятын окумуштуу Б.Тойчубекова татаал сүйлөм конструкцияларынын базасында түшүндүрүүгө аракет жасаган. Маселен, «Журналист – оор жумуш, өмүр бою үйүндөн алыстасың.», «Аткени менен кайра тура калып, кайра чабуулга кирсең, ооруган жериңди унутуп каласың.»,

«Колуң менен кылсаң, монуң менен тартасың. », «Ата-энеңди сыйласаң, өз балаңдан оопа көрөсүң. », «Кирсиз жүрсөң, оорусуз болосуң. », «Ит менен ойносоң, үрөрсүң, бала менен ойносоң, күлөрсүң. », «Башыңа иш түшсө, төбөң менен кудук казарсың. », «Туулганына кубанбай, турарына кубан.» деген сүйлөмдөрдүн баары – татаал сүйлөмдөр. [3., 127-128-б.б.]

Профессор А.Имановдун эмгектеринде да бир тутумдуу сүйлөмдүн түрлөрү катары классификацияланган «белгилүү жактуу сүйлөм», «жалпылама жактуу сүйлөм», «белгисиз жактуу сүйлөм» деп аталган сүйлөм конструкцияларына берилген аныктамалар менен ага далил иретинде сунушталган тилдик факт-материалдар дал келбейт. Аталган багытта изилдөө иштерин жүргүзгөн жогорудагы окумуштуулар сыяктуу эле профессор А.Имановдун бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн табият-белгилерин түшүндүргөн далилдери, аныктамалары так эмес. Мисалы, профессор А.Иманов «... Бир составдуу сүйлөмдөрдүн тобунда грамматикалык бир гана зона , башкача айтканда, багынычтуу тобу менен бирге же аларсыз деле бир гана баш мүчө болот. Анын баш мүчөлөрү, грамматикалык борборлору (уюштуруучусу) сүйлөмдүн бул түрүн түзүүчү бирден бир негизги ядро болуп эсептелет.» [1., 420-б., 313-б.] деп туура белгилеген. Бирок «... бир составдуу сүйлөмдөрдү жалаң гана баяндоочунун түзүлүшүнө карата аныктоо жетишсиздик кылат.» деп кайра мурдагы аныктамага каршы оюн билдирген. Бул билдирүү анын «... бир составдуу сүйлөмдөрдө грамматикалык ээси болбойт, анын бардык касиетин баяндоочтун семантикасы тейлеп турат» [1., 315-316-б.б.] деген оюна кайчы келет. Суроо туулат: эгерде бир тутумдуу сүйлөмдүн тутумунда бир гана баш мүчө болсо, ал баш мүчө сүйлөмдө грамматикалык борбор, негизги ядро болсо, сүйлөмдүн бардык касиетин баяндоочтун семантикасы тейлеп турса, анда эмне үчүн «... бир составдуу сүйлөмдөрдү жалаң гана баяндоочунун түзүлүшүнө карата аныктоо жетишсиздик кылат.»?

Биздин оюбузча, бир тутумдуу сүйлөмдөрдү классификациялоодо мындай сүйлөмдөрдүн негизги белгисин структуралык жактан да, семантикалык жактан да айкындап турган негизги көрсөткүч катары баяндоочтун түзүлүшүн эске алуу зарыл.

Профессор А.Иманов бир тутумдуу сүйлөмдүн түрү катары көрсөткөн «белгисиз жактуу сүйлөмдөр» деген сүйлөм конструкциясын оныктоодо да логикалык карама-каршылыктарга жол берген. Мисалы, «... Ал эми белгисиз жактуу сүйлөмдөрдүн баяндоочу формалдуу түрдө гана III жакта колдонулат. Анын аракеттенүүчү (кыймыл-аракетти ишке ашыруучу) логикалык субъектиси да же грамматикалык ээси да так, ачык эмес, кандайдыр бир жалпыланган, божомолдонгон белгисиз бирөө сыяктуу байкалат.» [1., 316-б.] Аталган аныктамада логикалык карма-каршылык бар. Биринчиден, сүйлөмдүн баяндоочу III жакта колдонулса, демек, бул сүйлөм белгисиз жактуу сүйлөм эмес. III жак мүчөнүн шарттуу түрдө колдонулганы же шарттуу эмес түрдө колдонулганы тууралуу окумуштуунун ою анын божомолу гана болуп саналат. Экинчиден, изилдөөчү айткандай, сүйлөмдүн «... логикалык субъектиси да же грамматикалык ээси да так, ачык эмес, кандайдыр бир жалпыланган, божомолдонгон белгисиз бирөө сыяктуу байкалса...», демек, мындай сүйлөм белгисиз жактуу эмес. Грамматикалык ээ байкалып жатса, ал сүйлөмдү кантип белгисиз жактуу сүйлөм деп эсептешибиз керек? Байкалып тургандын өзү – белгилүүлүк. Белгисиз болсо, байкалмак эмес.

Профессор А.Иманов тарабынан белгисиз жактуу сүйлөм катары алынган мисалдар да жогоруда өзү берген аныктамаларга туура келбейт. Маселен, белгисиз жактуу сүйлөм катары «Жаман сөздү айтууга болбойт.» деген сүйлөм конструкциясы мисал иретинде

сунушталган. [А.Иманов – Б.: 2009., 316-б.] Биздин оюбузча, биринчиден, бул сүйлөм – жактуу сүйлөм. III жактагы ээси бар сүйлөм. Аталган сүйлөмдүн этиштик баяндоочунун түзүлүшүнөн, анын жалпы семантикасынан бул сүйлөмдүн ээси адамзатты атаган III жактагы сөз экени ачык эле байкалып турат. Ошондуктан бул сүйлөмдүн ээсин калыбына келтирүүгө болот. Мисалы, «Адам (аял, эркек, бала, кыз, келин ж.б.) жаман сөздү айтууга болбойт.» деп айтууга толук негиз бар. Экинчиден, тексттин тутумунан кайсы бир сүйлөмдү үзүп алып, аны мисал катары келтирип, бул сүйлөмдүн «... грамматикалык ээси жок, анын болушун талап кылбайт.» деп так кесе аныктама берүү [1., 316-б.] канчалык деңгээлде чындыкка дал келет? Маселен, жогоруда белгисиз жактуу сүйлөм катары көрсөтүлгөн сүйлөм конструкциясында грамматикалык ээнин болушу таптакыр эле талап кылынбай калган жок. Ошондуктан ал сүйлөмдүн грамматикалык ээсин калыбына келтирүүгө толук мүмкүнчүлүк бар.

Корутундулап айтканда, жогорудагы иликтөөлөр көрсөткөндөй, маселени татаалдаштырбай буга чейин окумуштуулар А.Жапаров, Б.Тойчубекова, А.Иманов тарабынан бир тутумдуу сүйлөм катары классификацияланып келген «**белгилүү жактуу сүйлөм**», «**белгисиз жактуу сүйлөм**», «**жалпылама жактуу сүйлөм**» деген сүйлөмдөрдү «**жактуу сүйлөм**» деген бир эле аталышта атаганыбыз туура болот деп эсептейбиз.

Жогорудагы иликтөөдөн байкалгандай, кыргыз тил илиминде буга чейин бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн 1. Белгилүү жактуу сүйлөм, 2. Жалпылама жактуу сүйлөм, 3. Туюк жактуу (белгисиз жактуу) сүйлөм, 4. Жаксыз сүйлөм, 5. Атама сүйлөм, 6. Кемтик сүйлөм деп өз ара 6 түргө ажыратылышы чындыкка дал келбейт. Ошондуктан **жөнөкөй сүйлөмдөрдү төмөнкүдөй классификациялоону сунуш кылабыз:**

Жөнөкөй сүйлөм сүйлөм мүчөлөрүнүн сүйлөмдө толук катышышы же катышпасына карата 1. Толук сүйлөм жана 2. Кемтик сүйлөм болуп бөлүнөт.

Жөнөкөй сүйлөмдөр баш мүчөлөрдүн сүйлөмдө толук кышышы же катышпасына карай 1. Эки тутумдуу сүйлөм жана 2. Бир тутумдуу сүйлөм болуп бөлүнөт.

Эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөм 1. Жалаң сүйлөм жана 2. Жайылма сүйлөм болуп өз ара түргө ажырайт.

Бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөм 1. Жактуу сүйлөм, 2. Жаксыз сүйлөм, 3. Атама сүйлөм болуп бөлүнөт.

Iqtiboslar/ References/ Kaynaklar/ Сноски/ Колдонулган адабияттар:

1. Иманов А. Кыргыз тилинин синтаксиси: Окуу куралы: Жогорку окуу жайларынын филология факультеттеринин студенттери үчүн. II басылыш. – Б.: 2009. – 420 б. 310-б.
2. А.Жапаров Кыргыз тилинин синтаксиси: Жогорку окуу жайларынын тил жана адабият факультеттери үчүн. – Ф.: Мектеп., 1979. – 324 б.
3. Б.Тойчубекова Азыркы кыргыз тилиндеги бир составдуу жана кемтик сүйлөмдөр. – Ф., 1983.

**BULLETIN OF THE
INTERNATIONAL JOURNAL
“TURKOLOGICAL
RESEARCH”**

In order to implement programs and projects developed to accelerate the relationship envisaged at the summit of the Organization of Turkic States held in Samarkand, as well as to coordinate and highlight the research work carried out in the field of Turkic studies, the International Journal “Turkological Research” at Samarkand State University named after Sharof Rashidov passed the state registration. The journal is intended to publish the results of scientific research in the field of Turkic languages and dialects, the history of linguistic and literary relations of the Turkic peoples of Central Asia, the socio-cultural field. There are such headings as a young researcher, memory and our anniversaries. Articles written in Uzbek, Turkish, Russian, English and all Turkic languages are accepted.

The scientific journal is based on the decision of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan dated May 8, 2024 and numbered 354/5; It is included in the list of scientific publications that are recommended for candidates to receive the Doctor of Philosophy (PhD) and Doctor of Science (DSc) academic degrees in the fields of history and philology to publish their scientific results due to their theses.

**THE JOURNAL PUBLISHES ARTICLES
IN THE FOLLOWING AREAS:**

- ✓ History of socio-cultural relations of the Turkic peoples;
- ✓ Research of the Turkic World;
- ✓ Dialectology of Turkic languages;
- ✓ Geopolitics of the Turkic World;
- ✓ Folklore Studies;
- ✓ Comparative Linguistics and Literary Studies;
- ✓ Literary Relations and Translation Studies.

CONTACT ADDRESS:

Mailing Address:

140104, University boulevard, 15,
Samarkand, Uzbekistan,
Research Institute of Turkology under
Samarkand State University named after
Sharof Rashidov

Phone:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Email:

turkologiya.samdu@gmail.com

Website:

<https://turkologiya.samdu.uz>

REQUIREMENTS FOR ARTICLES:

- The article is presented on 8-10 pages;
- Article structure:
 1. The text of the article should be prepared in Times News Roman font, size 14, left: 3 cm, right: 1.5 cm, top and bottom: 2 cm; in A4 format in 1.15 intervals.
 2. The title of the article, surname, name and patronymic of the author (authors) are indicated in full and written in capital letters.
 3. Position, academic title, place of work (study), region, republic, telephone number, email address and ORCID number of the author (authors) are indicated in full.
 4. The abstract should consist of a brief content and importance of the article, results.
 5. At the beginning of each article, there should be an annotation in 2 other languages (optionally selected from Uzbek, English, Russian and Turkish) in addition to the language in which the article is written.
 6. The abstract should be no more than 120-150 words.
 7. At the bottom of the abstract, 7-10 key words should be given that illuminate the content of the article.
 8. The article should be prepared in the following form:
 - a) Introduction;
 - b) Main part;
 - c) Results and Discussions;
 - d) Conclusions;
 - e) List of literature (References) – in alphabetical order;
 - f) Citations are given in brackets in the form of the author's surname - date of publication - page (Muminov, 2020: 25);
 - g) Figures, drawings, tables, diagrams are designated in Arabic numerals as “Figure”. Signs or pointers are placed under the figure, in the next line, in the middle and highlighted in bold.
- The topic of the scientific article submitted by the author (or co-authors) must correspond to the journal's columns.
- Articles can be submitted in Uzbek, English, Russian, and all other Turkic languages
- The author(s) are responsible for the scientific validity, reliability and plagiarism of the information and evidence presented in the article;
- Articles will be considered. The journal publishes only articles recommended by experts;
- Articles not requested will not be published and will not be returned to the authors;
- Only 1 article of the author is published in 1 issue of the journal.

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO JURNALINING AXBOROT XATI

Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy-ma’rifiy, ilm-fanni rivojlantirishga qaratilgan siyosat, Turkiy Davlatlar Tashkilotining Samarqanda o‘tkazilgan sammitida ko‘zda tutilgan o‘zaro aloqalarni jadallashtirish bo‘yicha ishlab chiqilgan dastur va loyihalarni amalga oshirish hamda turkologiya sohasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarini muvofiqlashtirish va yoritish maqsadida Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida “Turkologik tadqiqotlar” xalqaro jurnali ta’sis etildi. Jurnal turkiy til va shevalar, Markaziy Osiyo turkiy xalqlari lisoniy va adabiy aloqalari tarixi, ijtimoiy-madaniy sohalarda amalga oshirilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalarini e’lon qilishga mo’ljallangan. Jurnalda muharrir minbari, tadqiqotlar, ilmiy axborot, taqriz va e’tirof, ilmiy anjuman, yosh tadqiqotchi, xotira, yubilyarlarimiz kabi ruknlar mavjud. O‘zbek, turk, rus, ingliz va barcha turkiy tillarda yozilgan maqolalar qabul qilinadi.

Ilmiy jurnal O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAKning 2024-yil 8-maydagi 354/5-sonli rayosat qarori asosida tarix, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari yuzasidan dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

JURNAL QUIYIDAGI YO‘NALISHLARDAGI MAQOLALARNI NASHR QILADI:

- ✓ Turkiy xalqlarning ijtimoiy-madaniy aloqalari tarixi
- ✓ Turk dunyosi tadqiqotlari
- ✓ Turkiy tillar dialektologiya
- ✓ Folklorshunoslik
- ✓ Qiyosiy tilshunoslik va adabiyotshunoslik
- ✓ Adabiy aloqalar va tarjimashunoslik.

MUROJAAT UCHUN MANZIL:

Pochta manzili:

140104, Universitet xiyoboni, 15-uy,
Samarqand, O‘zbekiston,
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti huzuridagi
Turkologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Telefon:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Elektron pochta:

turkologiya.samdu@gmail.com

Veb-sayt:

<https://turkologiya.samdu.uz>

MAQOLALARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR:

- Maqola 8-10 sahifa hajmida taqdim etiladi;
- Maqolaning tarkibiy tuzilishi:
- 1. Maqola matni Times News Roman shriftida, 14 kattalikda, chap: 3 sm, o‘ng: 1,5 sm, yuqori va quyi: 2 sm; 1,5 intervalda, A4 shaklida tayyorlanishi lozim.
- 2. Maqola sarlavhasi, muallif(lar)ning familiyasi, ismi va otasmi to‘liq holatda katta harflar bilan yozilishi kerak.
- 3. Muallif(lar)ning lavozimi, ilmiy unvoni, ish (o‘qish) joylari, viloyat, Respublika, telefon raqami, elektron pochta manzili va ORCID raqqami to‘liq keltirilishi kerak.
- 4. Annotatsiya, maqolaning qisqacha mazmun va ahamiyati, natijalardan iborat bo‘lishi lozim.
- 5. Har bir maqola boshida maqola yozilgan tildan tashqari yana 2 tilda (o‘zbek, ingliz, rus va turk tillaridan ixtiyoriy ravishda tanlanadi) annotatsiya bo‘lishi lozim.
- 6. Annotatsiya 120-150 so‘zdan ko‘p bo‘lmagan shaklda bo‘lishi kerak.
- 7. Annotatsiyaning pastki qismida maqola mazmunini yorituvchi 7-10 ta tayanch so‘zlar keltirilishi kerak.
- 8. Maqola quyidagi shaklda tayyorlanishi kerak:
 - a) Kirish (Introduction);
 - b) Asosiy qism (Main part);
 - c) Natijalar va muhokama (Results and Discussions);
 - d) Xulosalar (Conclusions);
 - e) Adabiyotlar (References) – alifbo tartibida keltiriladi;
 - f) Havola(snoskalar)lar qavsda muallif familiyasi – nashr sanasi – sahifasi (Mo‘minov, 2020: 25) shaklida keltiriladi;
 - g) Rasm, chizma, jadval, diagrammalar «Rasm» deb arab raqamlari bilan qayd etiladi. Belgi yoki ishoralar – rasm ostida, keyingi qatorda, o‘rtada joylashtiriladi va qoraytirilgan shrift bilan belgilanadi.
- Muallif (yoki hammualliflar) tomonidan taqdim etilayotgan ilmiy maqola mavzusi jurnal ruknlariga mos kelishi shart.
- Maqolalar o‘zbek, ingliz, rus va barcha turkiy tillarda taqdim etilishi mumkin.
- Maqolada keltirilgan ma’lumot va dalillarning ilmiy asoslanganligi, ishonchli va ko‘chirmachilik holatlari uchun muallif(lar) mas’uldir;
- Maqolalar ekspertiza qilinadi. Ekspertlar tomonidan tavsiya etilgan maqolalargina jurnalda chop etiladi;
- Tavsiya etilmagan maqolalar chop etilmaydi va mualliflarga qaytarilmaydi;
- Jurnalning 1 ta sonida muallifning faqat 1 ta maqolasi chop etiladi.

**БЮЛЕТЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА
“ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”**

В целях реализации программ и проектов, разработанных для ускорения взаимоотношений, предусмотренных на состоявшемся в Самарканде саммите Организации Тюркских Государств, а также координации и освещения научно-исследовательской работы, проводимой в области тюркологии, Международный журнал Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова «Тюркологические исследования» прошел государственную регистрацию. Журнал предназначен для публикации результатов научно-исследовательских работ в области тюркских языков и диалектов, истории языковых и литературных связей тюркских народов Средней Азии, социокультурной области. Есть такие рубрики, как молодой исследователь, память и наши юбилеи. Принимаются статьи, написанные на узбекском, турецком, русском, английском и всех тюркских языках.

Научный журнал на основании решения Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан от 8 мая 2024 года под номером 354/5; Он включен в перечень научных изданий, рекомендуемых кандидатам на получение ученых степеней доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc) в области истории и филологии для публикации своих научных результатов по своим диссертациям.

**В ЖУРНАЛЕ ПУБЛИКУЮТСЯ
СТАТЬИ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:**

- ✓ История социально-культурных отношений тюркских народов;
- ✓ Исследования тюркского мира;
- ✓ Диалектология тюркских языков;
- ✓ Геополитика тюркского мира;
- ✓ Изучение фольклора;
- ✓ Сравнительное языкознание и литературоведение;
- ✓ Литературные отношения и переводоведение.

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:

Почтовый адрес:

140104, Университетский бульвар,
15, город Самарканд, Узбекистан,
Научно-исследовательский
институт Тюркологии при
Самаркандском Государственном
Университете имени Шарофа
Рашидова

Телефон:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Электронная почта:

turkologiya.samdu@gmail.com

Веб-сайт:

<https://turkologiya.samdu.uz>

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ:

- К публикации принимаются статьи объемом 8-10 страниц;
- Структура статьи:
 1. Текст статьи должен быть выполнен шрифтом Times News Roman, размером 14 пунктов, слева: 3 см, справа: 1,5 см, сверху и внизу: 2 см; с межстрочным интервалом 1,15, формат листа А4.
 2. Название статьи, фамилия, имя и отчество автора(ов) должны быть написаны заглавными буквами в полном регистре.
 3. Должность, ученое звание, места работы(учебы), регион, Республика, номер телефона, адрес электронной почты и ORCID-номер автора(ов) должны быть указаны полностью.
 4. Аннотация должна состоять из краткого содержания и важности статьи, результатов.
 5. В начале каждой статьи, помимо языка, на котором написана статья, должна быть аннотация на 2-х других языках (на выбор – узбекский, английский, русский и турецкий).
 6. Аннотация должна содержать не более 120-150 слов.
 7. Внизу аннотации должно быть 7-10 ключевых слов, освещающих содержание статьи.
 8. Статья должна быть подготовлена в виде:
 - a) Вступление (Introduction);
 - b) Основная часть (Main part);
 - c) Результаты и обсуждение (Results and Discussions);
 - d) Выводы (Conclusions);
 - e) Литература (References) – в алфавитном порядке
 - f) Ссылка(сноски) приводится в скобках в виде фамилии автора – дата публикации – страница (Муминов, 2020: 25);
 - g) Рисунки, чертежи, таблицы, схемы нумеруются арабскими цифрами и обозначаются как «Рисунок». Знаки или указатели размещают под рисунком, в следующей строке, посередине и выделяют жирным шрифтом.
- Тема научной статьи, представленной автором (или соавторами), должна соответствовать рубрикам журнала.
- Статьи могут быть представлены на узбекском, английском, русском и всех других тюркских языках.
- Автор(ы) несут ответственность за научную обоснованность, достоверность и плагиат информации и доказательств, представленных в статье;
- Статьи рецензируются. В журнале публикуются только статьи, рекомендованные экспертами;
- Нерекондованные статьи не публикуются и не возвращаются авторам;

“TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” DERGİSİNİN BÜLTENİ

Özbekistan Cumhuriyeti devletinin sosyal-egitimsel ve bilimsel gelişme politikasının başarılı şekilde uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla, Semerkant'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatının zirvesinde öngörülen karşılıklı ilişkilerin hızlandırılması için geliştirilen program ve projeleri uygulamak, bilimsel çalışmaları koordine etmek, Türkoloji alanında yürütülen araştırma çalışmaları Şeraf Reşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi, Uluslararası “Türkoloji Araştırmaları” dergisini tescil etmiştir. Dergi, Türk dili ve lehçeleri, Orta Asya Türk topluluklarının dil ve edebiyat ilişkileri tarihi, sosyo-kültürel alanlardaki bilimsel ve araştırma çalışmalarının sonuçlarını yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergimizde editör kürsüsü, araştırma, bilim dünyasından, inceleme ve tanıma, bilimsel konferans, genç araştırmacı, hatıra, yıldönümleri gibi sütunlar yer almaktadır. Özbekçe, Türkçe, Rusça, İngilizce ve tüm Türk lehçelerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Bilimsel dergi, Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı'na bağlı Yüksek Kabul Komisyonu'nun 8 Mayıs 2024 tarihli ve 354/5 sayılı kararına esasen; tarih, filoloji alanlarında Felsefe Doktoru (Doktora) ve Bilim Doktoru (DSc) akademik derecesini almaya aday kişilerin tezleri dolayısıyla bilimsel sonuçlarını yayınlaması tavsiye edilen ilmî yayınlar listesine dâhil edilmiştir.

DERGİ AŞAĞIDAKİ ALANLARDA MAKALELER YAYINLAMAKTADIR:

- ✓ Türk Dünyasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin tarihi;
- ✓ Türk Dünyası araştırmaları;
- ✓ Türk Lehçeleri diyalektolojisi;
- ✓ Türk Dünyasının jeopolitiği;
- ✓ Folklor çalışmaları;
- ✓ Karşılaştırmalı dilbilim ve edebiyat çalışmaları;
- ✓ Edebi ilişkiler ve çeviri çalışmaları.

İLETİŞİM ADRESİ:

Posta adresi:

140104, Üniversite Bulvarı, 15,
Semerkant şehri, Özbekistan, Şeraf
Reşidov adına Semerkant Devlet
Üniversitesine bağlı Türkoloji
Araştırmaları Enstitüsü

Telefon:

+998 99 582 93 81

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

E-posta:

turkologiya.samdu@gmail.com

İnternet sitesi:

<https://turkologiya.samdu.uz>

MAKALE YAZIM KURALLARI:

- Makale 8-10 sayfada sunulur;
- Makale'nin yapısı:
 1. Makale metni Times New Roman yazı tipinde, 14 punto büyüklükte, sol kenarından 3 cm'lik, sağ kenarından 1,5 cm'lik, üst ve alt kenarından 2 cm'lik boşluk bırakılarak, tek sütun olarak, 1,15 satır aralığında, A4 boyutunda hazırlanmalıdır.
 2. Makalenin başlığı, yazar(lar)ın soyadı, adı ve baba adı tam olarak büyük harflerle yazılmalıdır.
 3. Yazar(lar)ın pozisyonu, akademik ünvanı, çalıştığı (öğrendiği) yer, bölgesi, cumhuriyeti, telefon numarası, e-posta adresi ve ORCID numarası eksiksiz olarak verilmeli.
 4. Özet, makalenin amacını, önemli bulgularını ve sonuçlarını içermelidir.
 5. Her makalenin başında, makalenin yazıldığı dilin yanı sıra 2 dilde de (isteğe bağlı olarak Özbekçe, İngilizce, Rusça ve Türkçe arasından seçilecek) açıklama bulunmalıdır.
 6. Özet, 120-150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 7. Özeti alt kısmında makalenin içeriğini tanımlayacak en az 7, en fazla 10 anahtar kelimeye yer verilmelidir.
 8. Makale, aşağıdaki formatda hazırlanmalıdır:
 - a) Giriş (Introduction);
 - b) Ana bölüm (Main part);
 - c) Sonuçlar ve tartışma (Results and Discussions);
 - d) Sonuçlar (Conclusions);
 - e) Kaynakça (References) alfabetik olarak sıralanmalıdır;
 - f) Bağlantılar (dipnotlar) yazarın soyadı - yayın tarihi - sayfa şeklinde parantez içinde verilecektir (Muminov, 2020: 25);
 - g) Resim, çizim, tablo, diyagramlar “Resim” olarak Arap rakamları ile kaydedilir. İşaretler resmin altına, bir sonraki satıra, ortaya yerleştirilir ve koyu yazılır.
- Yazarın (veya ortak yazarların) sunduğu bilimsel makalenin konusu dergi sütunlarıyla örtüşmelidir.
- Makaleler Özbekçe, İngilizce, Rusça ve tüm Türk dillerinde gönderilebilir.
- Makalede sunulan bilgi ve kanıtların bilimsel dayanağı, güvenilirliği ve intihalinden yazar(lar) sorumludur.
- Makaleler hakemli olacaktır. Dergide sadece uzmanlar tarafından tavsiye edilen makaleler yayımlanır.
- Talep edilmeyen yazılar yayınlanmayacak ve yazarlarına iade edilmeyecektir.
- Derginin 1 sayısında yazarın sadece 1 makalesi yer alacaktır.

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL
RESEARCH”

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL
DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Muharrir:

Musahhih va texnik muharrir:

Norxo‘ja Choriyev

Rahmatulloh Shokirov

2026-yil 24-martda tahririy-nashriyot bo‘limiga qabul qilindi.

2026-yil 27-martda original-maketdan bosishga ruxsat etildi.

Qog‘oz bichimi 60x84.1/16. «Times New Roman» garniturasini.

Offset qog‘ozi. Shartli bosma tabog‘i –15,4.

Adadi 15 nusxa. Buyurtma №806

SamDU tahririy-nashriyot bo‘limi bosmaxonasida chop etildi.

140104, Samarqand sh., Universitet xiyoboni, 15.

ISSN 2992-9229

9

772992

922004